

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH USULLARI VA VOSITALARI

Muxitdinov Abduvali Burxanovich,
dotsent v.b.

Jizzax Politexnika instituti, O‘zbekiston
a.muxitdinov1966@gmail.com

ANNOTATSIYA Ushbu maqolada tavsiya qilingan ishlarning taqdimoti bayon qilindi. Xususan, oliy ta’lim muassasalarida muhandislik grafikasi fanini o‘qitishda interaktiv uslubiyatini amalga oshirishning pedagogik texnologiyasi hisoblangan loyihalashtirish, amalga oshirish, nazorat va tahlil qilish kabi ish harakatlari ketma–ketligi ta’kidlandi.

Kalit so‘zlar. Chizma, zamonaviy texnologiyalar, animatsiya, multimediya, nazorat, tahlil qilish, loyihalashtirish.

ABSTRACT This article presents a presentation of the recommended works. In particular, the sequence of work activities such as design, implementation, control and analysis, which is considered a pedagogical technology for the implementation of interactive methodology in the teaching of engineering graphics in higher educational institutions, was emphasized.

Keywords. Drawing, modern technologies, animation, multimedia, control, analysis, design.

KIRISH. Chizma hozirgi zamon ishlab chiqarish sharoitida mehnat jarayonida kutilgan natijalar haqida tasavvurni hosil qilishning asosi hisoblanadi.

Chizmada inson ijodiy tafakkuri natijasida yaratilgan buyum loyihasi yoki konstruksiyasi yorqin aks etadi. Chizma bo‘yicha ijodiy mehnat harakatlari tizimi rejalashtiriladi va amalga oshiriladi va nazorat qilinadi. Shu sababli ham xalqimiz chizmani “texnikaning tili” deyishadi [1].

U barcha texnikaviy jihatdan savodli xalqlar uchun tushunarli bo‘lgan xalqaro baynalminal tildir. Grafik ta‘lim professional ta‘lim muassasalarida ham kasbiy, ham umumta‘limiy ahamiyatga egadir. U umumtexnik fanlari bilan birgalikda tanlangan kasb bo‘yicha amaliy faoliyat uchun zaruriy bilim, malaka va ko‘nikmalarning shakllanishini ta‘min etadi [2]. Bo‘lajak muhandis mutaxassislarning ish faoliyatida grafik tayyorgarlik muhim o‘rin tutib, ularning grafik savodxonligini jahon ta‘lim andozalari darajasida, shuningdek, grafik ta‘lim mazmuni va tuzilmalari asosida shakllantirish bugungi kunning muhim vazifasidir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Muhandislik grafikasi umumiy muhandislik fanlarining poydevori bo‘lib, u jarayon va hodisalarni tasvirlash usullari yordamida ularning shakllari, o‘lchamlari va o‘zaro joylashishlariga tegishli pozitsion va metrik masalalarni yechishni o‘rganadi. Shu bois ham, mazkur fan bo‘yicha talaba va qiziquvchilarda mazkur sohaga oid kompetensiyalarni shakllantirish yuzasidan tinimsiz izlanishlar olib boriladi. Bu borada mahalliy va xorijiy adabiyotlarni sharhlash natijasida shu jihat ayon bo‘ldiki, aynan, muhandislik grafikasi fanida pedagogik texnologiyalarni qo‘llash usullari va vositalari yuzasidan ko‘plab tadqiqotlar olib borilgan, xususan, [*Xoliqov D. R. O. G. L. Ta‘limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – T. 4. – №. 1. – C. 679-687, Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1*] muhandislik grafikasi boshqa fanlarni o‘qitish uslubiyati bo‘yicha o‘zining asosiy usuli sanalgan tasvirlash usuli bilan farq qilishi fanlarni integratsiyalash jarayonlarida ba‘zi adabiyot manbalarida qayd qilingan, jumladan, u matematika fanlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, umumtexnika fanlaridan hisoblanadi. O‘zga ba‘zi tadqiqotlarda esa [*Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and*

education. – 2022. – С. 161, Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117, Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202]

u o‘zining tasvirlash usullari yordamida talabaning fazoviy tasavvurini kengaytirishi, tasvirlarni yasash va oldindan yasalgan tasvirlarni o‘qiy bilish, hamda amaliyotdagi turli muhandislik masalalarini yechishga yordam berishi, shuningdek, muhandislik garafikasi qonun va qoidalari bilan nafaqat tabiiy mavjudotlarni, balki tasavvur qilinadigan jarayonlarni ham tasvirlashi mumkinligi ta’kidlanadi [3].

Fazodagi shakllarning tekislikdagi chizmalari [*Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – T. 2432. – №. 1. – С. 060013, Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – T. 1. – №.2]* muhandislik grafikasi usullari bilan ma’lum qonun-qoidalar asosida hosil qilinishi va bu chizmalar orqali buyumning fazoviy shaklini chizish va o‘lchamlarini aniqlash mumkinligi ko‘plab manbalarda ifodalab, isbotlab berilgan.

Chizmalarsiz fan va texnika taraqqiyotini tasavvur qilib bo‘lmaydi. Arxitektorlar va muhandislar o‘z ijodiy fikrlarini faqat chizmalar yordamida to‘liq bayon eta oladilar [*Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – С. 550-556*].

Ba’zi manbalarda [*Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetsiyalarni rivojlantirish modeli // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022.*

12-1 (103). – 173-176-betlar, Qosimov J. A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1]* chizmalar bo‘yicha barcha muhandislik inshootlari qurilishi, mashinalar, mashina qismlari, meditsina asboblari va xokazo buyumlar ishlab chiqarilishi amaliy jihatdan ifodalab berilgan bo‘lsa, muhandislik grafikasi fanini o‘rganishdan maqsad talabalarda fazoviy tasavvur, konstruktiv-geometrik tafakkurni, mavjud dunyo obyektlari bo‘lgan fazoviy shakllarni loyihalash, taxlil va tadbiiq qilishni rivojlantirishdan iboratligi ko‘rsatib berilgan.

Shuningdek, fanning vazifasi geometrik obrazlar (nuqta, to‘g‘ri chiziq, tekislik, sirtlar)ni tasvirlash nazariyasini o‘rganish, geometrik jismlarning o‘zaro joylashuvini (vaziyatga oid) asoslangan masalalarni yechish va geometrik obrazlarning haqiqiy kattaliklarini aniqlash (o‘lchovli masalalarni yechish) dan iboratligi ta’kidlangan [4]. Darhaqiqat, chizma zamonaviy ishlab chiqarishda asosiy texnikaviy hujjat bo‘lib, unga asosan buyumlar tayyorlanadi va ishlab chiqiladi hamda yig‘iladi va quriladi. Muhandislik grafikasi kursining asosiy maqsadi Davlat standarti talablari va qoidalariga muvofiq buyum va obyektlarning chizmalarni bajarish, konstruktorlik hujjatlarini tuzish va adabiyotlardan foydalanish uchun zarur bilim, malaka va tajriba hosil qilishdan iborat ekan, bu borda nazariy asos sifatida talaba va o‘quvchilarni mazkur sohaga yo‘naltirishga bag‘ishlangan tadqiqotlar ham olib borilgan [Исанов А. П. *Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157, Айнақulov М. А. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91]* Ammo, muhandislik grafikasi kursining vazifasi nuqtayi nazaridan olib borilayitgan mazkur tadqiqot yuqorida zikr etilgan ilmiy matnlardan zamonaviyligi va innovatsiyaga yo‘naltirilganligi bilan farq qilib, unda talabalarning chizmani tuzish va o‘qitishini to‘la egallash, konstruktorlik hujjatlarining yagona tizimiga

muvofiq chizmalarni bajarish va rasmiylashtirishning asosiy qoidalarini o'rganish bo'yicha mutlaqo yangi usul va vositalar haqida fikr yuritiladi.

NATIJALAR. Ushbu tavsiya qilinayotgan mavzu Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalari ishtirokida amalga oshirilishi rejalashtirilgan.

Mavzuning maqsadi Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalariga ta'lim berishning interaktiv uslublari asosida muhandislik grafikasi fanida yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash usullarini o'rgatish hisoblanadi [5].

Qo'yilgan maqsadga erishish uchun Oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari va texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalari uchun chizmachilik va muxandislik grafikasi fanini o'qitishning interaktiv uslublari rejasi ishlab chiqildi. Oliy ta'lim muassasalari talabalari mazkur jarayonda chizma chizish jarayonida zamonaviy texnologiyalar, animatsiya, multimediya va boshqa texnologiyalardan foydalanishga erishiladi. Mazkur reja asosida bajarilgan amaliy ishlar tasvirga tushirilib, maxsus dasturlarda institut va Oliy ta'lim muassasalari lokal tarmog'iga o'rnatiladi va yangi veb sahifa yaratishga erishiladi. Undan ta'lim jarayonining turli sohalarida keng qo'llaniladi.

Talabalar o'zgaruvchan hayotga kirib, u bilan harakat qilishni va o'zgarishni o'rganishlari kerak bo'ladi. Shu nuqtayi nazardan, talabalar ta'limning birinchi bosqichidanoq o'qitishning innovatsion usullari va metodlaridan, interaktiv doska, hujjat kamerasi, axborot texnologiyalari va robototexnika vositalaridan foydalana olishlari uchun zamin hozirlaydi [6]. Darslarda zamonaviy uch o'lchovli modellashtirish tizimiga kompyuter yordamida loyihalash tizimi (KYLT) ga alohida e'tibor qaratiladi. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajaradilar, uch o'lchovli modeldan proyeksion chizma qanday olinganini kuzatadilar. Bunday ish talabalarni turli kasblar bilan tanishtirishga, ya'ni erta kasbga yo'naltirishga imkon beradi.

MUHOKAMA. Talabalar topshiriqlarni qiziqish bilan bajarishlari uchun esa mavzuda quyidagi harakatlar bosqichma – bosqich amalga oshirilishi lozim.

O‘zbekiston respublikasi va MDX davlatlari oliy o‘quv yurtlarida faoliyat yuritayotgan “Innovatsion ta’lim texnologiyalari” markazlari bazasi yaratilib, ular bilan o‘quv-uslubiy, amaliy sohada aloqalar bog‘lanadi [7].

Tanlab olingan guruhlardagi professor-o‘qituvchilar, professional ta’lim muassasalari o‘qituvchilari va talabalariga ta’lim berish jarayonida doimiy yangilanib turuvchi axborot va ma’lumotlarni o‘zlashtirish imkoninini yaratish maqsadida ularning mashg‘ulot davomidagi interaktiv usullardan foydalanish samaradorligi tahlil qilinadi, bilimlarni iloji boricha ko‘rgazmali va real hayotga yaqin qilib taqdim qilish bir tomondan chizma chizishning tushunarligini va ta’lim jarayonida audio–vizual vositalardan foydalanishni talab qilsa, ikkinchi tomondan, u bevosita ish holatida va real ob’ektlarda o‘qitishni rejalashtiradi.

To‘plangan ma’lumotlar asosida ko‘rgazmali vositalar (plakatlar) tayyorlanadi [8]. Chizmachilik va muxandislik grafikasi fani bo‘yicha ta’lim berishning interaktiv uslublarini yoritib beruvchi ta’limiy tadbirlar, seminar – treninglar tashkil qilinadi. Olingan tasvirlar video shaklida tayyorlanib institut va professional ta’lim muassasalari lokal tarmog‘iga ulanadi, maxsus internet sahifa ochiladi.

Qo‘lga kiritilgan natijalar professional ta’lim muassasalari qoshida tashkil qilingan **“O‘quv–amaliy Markaz”**da o‘zlari to‘plagan ma’lumotlarni video materiallardan foydalanib interfaol usullar yordamida dars jarayoniga tadbiriq qiladilar [9]. Chizmachilik va muhandislik grafikasi fanini o‘qitishda interaktiv usullarni keng qo‘llashga oid qo‘llanmalar tayyorlanadi. Tavsiya qilinayotgan o‘qitish uslubiyotini amalga oshirish uchun loyiha tayyorlangan Jizzax Politexnika institutida barcha zaruriy ashyolar (kompyuter, lokal tarmoq va boshqa texnik vositalar) mavjud sharoitda sinab ko‘rilishi va natijalar olinishi lozim. Mazkur texnik vositalardan foydalanib, bajarilishi rejalashtirilayotgan ta’limiy ishlarni

tasvirga tushirish uchun raqamli fotoapparat, lineyka, formatlar, qalamlar, serkullar, qog'ozlar va markerlar kerak bo'ladi.

XULOSA. Mavzuda tavsiya qilinayotgan ta'limiy tadbirlar amalga oshirilgandan so'ng ushbu interaktiv uslublarni o'zlashtirgan o'qituvchilar va talabalar muxandislik grafikasi fani bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirish, amaliy qo'llanmalar, yangi o'quv-metodik adabiyotlar tayyorlash bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

Ushbu sohani yaxshilash uchun quyidagi xulosalar qilinishi mumkin:

-interaktiv texnologiyalar integratsiyasi: 3D modellashtirish va virtual reallik dasturlarini amalga oshirish talabalarning murakkab muhandislik tushunchalarini tushunishlarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin;

-onlayn platformalardan foydalanish: Onlayn kurslar va interfaol o'quv qo'llanmalarini ishlab chiqish kurs materiallariga kirishni osonlashtiradi va talabalarga o'z tezligida ishlash imkonini beradi [10];

-loyihaga asoslangan ta'lim: Haqiqiy muhandislik muammolariga asoslangan kurslarni o'tkazish talabalarga nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash imkonini beradi va shu bilan tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantiradi;

-fanlararo yondashuv: Dizayn, arxitektura va boshqa tegishli fanlardan elementlarni o'z ichiga olish muhandislik grafikasi kursini boyitib, uni talabalar uchun yanada kengroq va qiziqarli qiladi [11];

-fikir-mulohaza va baholash: Talabalar va hamkasblarning fikr-mulohazalarini muntazam ravishda olish o'qitish usullari va materiallarini moslashtirish va takomillashtirishga yordam beradi.

Bu borada qilingan sa'y-harakatlar ta'lim sifatini, shuningdek, talabalarning faolligi va motivatsiyasini oshirish hamda bo'lajak muhandislar uchun muhim ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan bo'ladi [12].

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

2. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Мухитдинов А. Б. Новые современные педагогические технологии в дисциплинах графической грамотности студентов первого курса в технических вузах // research and education. – 2022. – С. 161.

4. Абдуганиев А. и др. Отбор объектов для практических работ студентов по черчению // Молодой ученый. – 2016. – №. 2. – С. 113-117.

5. Соатов А. М., Мухитдинов А. А., Абдуллаев У. Учебно производственные задачи в кружковых работах //Передовые инновационные разработки. Перспективы и опыт использования, проблемы внедрения в производство. – 2019. – С. 200-202.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Мухитдинов А. А. Роль 3D технологий в процессе формирования конструктивных компетенций студентов // international conferences on learning and teaching. – 2022. – Т. 1. – №. 2.

8. Choriyev R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. B2. – С. 550-556.

9. Muxitdinov A.A. 3D texnologiyalaridan talabalarda konstruktiv kompetzialarni rivojlantirish modeli // Iqtisodiyot va jamiyat. – 2022. 12-1 (103). – 173-176-betlar.

10. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

11. Исанов А. П. Современные проблемы образования // research and education. – 2022. – С. 157

12. Aynaqulov M. A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. – 2020. – №. 2 (120). – С. 91.

REFERENCES:

1. Khalikov D. R. O. G. L. Formation of ICT competencies in education // Science and Education. - 2023. - Т. 4. – no. 1. – pp. 679-687.

2. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Mukhitdinov A. B. New modern pedagogical technologies in the disciplines of graphic literacy of first-year students in technical universities // research and education. – 2022. – P. 161.

4. Abduganiev A. et al. Selection of objects for practical work of students in drawing // Young scientist. – 2016. – No. 2. – pp. 113-117.

5. Soatov A.M., Mukhitdinov A.A., Abdullaev U. Educational and production tasks in circle work //Advanced innovative developments. Prospects and experience of use, problems of implementation in production. – 2019. – P. 200-202.

6. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2022. – Т. 2432. – №. 1. – С. 060013.

7. Mukhitdinov A. A. The role of 3D technologies in the process of developing constructive competencies of students // international conferences on learning and teaching. – 2022. – T. 1. – No. 2.

8. Choriye R., Mukhitdinov A. Methodology for using 3d technologies in formation of constructive competences of students //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 550-556.

9. Mukhitdinov A.A. Model for the development of students' constructive competencies using 3D technologies // Economy and Society. – 2022. 12-1 (103). – Pages 173-176.

10. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – T. 2432. – №. 1.

11. Isanov A.P. Modern problems of education // research and education. – 2022. – P. 157

12. Ainakulov M.A. Khudaiberdiev B.B. Motivation as a guarantee of effectiveness // Scientific Bulletin. Samarkand State University. - 2020. - No. 2 (120). - P. 91.